

ATTACHING TO WALL SIGNS WITH AN INVERTED ANGULAR SERIF

Marushchak M.P.*c.t.s., as .prof.**Cherkasy Technological University**Cherkasy, Shevchenka, 460*

ПРИВ'ЯЗКА ДО СТІННИХ ЗНАКІВ ОБЕРНЕНОЮ КУТОВОЮ ЗАСІЧКОЮ

Марущак М.П.*к.т.н., доц.**Черкаський державний технологічний університет**Черкаси, Шевченка, 460***Abstract**

The work presents the method of tying the points of the geodetic network to the wall signs with an inverted angular serif. The calculation of point coordinates is shown on an example.

Анотація

В роботі приведена методика прив'язки пунктів геодезичної мережі до стінних знаків оберненою кутковою засічкою. Обчислення координат пунктів показано на прикладі.

Keywords: geodetic network, inverted angular serif, wall signs, coordinates of points.

Ключові слова: геодезична мережа, обернена кутова засічка, стінні знаки, координати пунктів.

Вступ

Прямі і обернені кутові засічки застосовують для згущення геодезичних мереж, відновлення втрачених межових пунктів, передачі координат на стінні знаки, прив'язки до стінних знаків і т. п. На

забудованих територіях пункти полігонометрії мають бути закріплені групою з двох стінних знаків [1, 3.17]. В способах прямої і оберненої кутових засічок на пунктах А і В вимірюють горизонтальні кути β_i на стінні знаки 1 і 2 (рис. 1).

Рис. 1. Схема прив'язки до стінних знаків

За вимірними кутами визначають прямокутні координати стінних знаків 1 і 2 або пунктів А і В. В прямій кутовій засічці спочатку визначають поправки до вимірних кутів, а потім за виправленими кутами обчислюють координати стінних знаків [2, с.108]. Для оберненої куткової засічки розроблено формули для обчислення координат пунктів без введення поправок у вимірні кути.

Основний текст

Для прив'язки пунктів полігонометрії до стінних знаків вимірюють кути β_i і відстань d між пунктами. Координати стінних знаків $X_1, Y_1; X_2, Y_2$ і відстань між ними S відомі величини. Координати пунктів обчислюють за формулами:

$$X_A = X_1 - k_1 \Delta X - k_2 \Delta Y; Y_A = Y_1 - k_1 \Delta Y + k_2 \Delta X;$$

$$X_B = X_A + \Delta X; Y_B = Y_A + \Delta Y,$$

$$\text{де } \Delta X = [c(X_2 - X_1) + b(Y_2 - Y_1)] / (c^2 + b^2); \Delta Y = [b(X_2 - X_1) - c(Y_2 - Y_1)] / (c^2 + b^2);$$

$$c = k_3 - k_1; b = k_4 - k_2;$$

$$k_1 = \frac{\operatorname{ctg} \beta_1}{\operatorname{ctg} \beta_1 + \operatorname{ctg} \beta_4}; k_2 = \frac{1}{\operatorname{ctg} \beta_1 + \operatorname{ctg} \beta_4};$$

$$k_3 = \frac{\operatorname{ctg} \beta_2}{\operatorname{ctg} \beta_2 + \operatorname{ctg} \beta_3}; k_4 = \frac{1}{\operatorname{ctg} \beta_2 + \operatorname{ctg} \beta_3}.$$

Середні квадратичні похибки M в положенні пунктів A і B можна обчислити за наближеними формулами [3, с.147]:

$$M_A = \frac{Sm_\beta}{\rho \sin^2 \gamma_1} \sqrt{\sin^2 \beta_1 + \sin^2 \beta_4};$$

$$M_B = \frac{Sm_\beta}{\rho \sin^2 \gamma_2} \sqrt{\sin^2 \beta_2 + \sin^2 \beta_3},$$

де m_β – середня квадратична похибка вимірювання кутів; γ – кут засічки ($\gamma_1 = \beta_2 - \beta_1$; $\gamma_2 = \beta_4 - \beta_3$).

Приклад.

На пунктах A і B виміряні кути β_i і відстань d :

$$\beta_1 = 38^\circ 50' 12''; \beta_2 = 75^\circ 56' 21''; \beta_3 = 39^\circ 04' 26''; \beta_4 = 74^\circ 27' 22''; d = 61,207 \text{ м.}$$

Координати стінних знаків і відстань між ними дорівнюють:

$$X_1 = 2045,326 \text{ м}; Y_1 = 2023,501 \text{ м}; X_2 = 2036,127 \text{ м}; Y_2 = 2062,099 \text{ м}; S = 39,679 \text{ м.}$$

Вихідні дані взяті з [2, с.108].

Розв'язок:

Величини k_i , c і b будуть дорівнювати:

$$k_1 = \operatorname{ctg} 38^\circ 50' 12'' / (\operatorname{ctg} 38^\circ 50' 12'' + \operatorname{ctg} 74^\circ 27' 22'') = 0,817039;$$

$$k_2 = 1 / (\operatorname{ctg} 38^\circ 50' 12'' + \operatorname{ctg} 74^\circ 27' 22'') = 0,657779;$$

$$k_3 = \operatorname{ctg} 75^\circ 56' 21'' / (\operatorname{ctg} 75^\circ 56' 21'' + \operatorname{ctg} 39^\circ 04' 26'') = 0,168987;$$

$$k_4 = 1 / (\operatorname{ctg} 75^\circ 56' 21'' + \operatorname{ctg} 39^\circ 04' 26'') = 0,674717;$$

$$c = 0,168987 - 0,817039 = -0,648052; b = 0,674717 - 0,657779 = 0,016938.$$

Прирости координат:

$$\Delta X = [(-0,648052)(-9,199) + 0,016938 \cdot 38,598] / 0,420258 = 12,630 \text{ м};$$

$$\Delta Y = [0,016938(-9,199) - (-0,648052)38,598] / 0,420258 = -59,890 \text{ м.}$$

Координати пунктів:

$$X_A = 2045,326 - 0,817034 \cdot 12,630 - 0,657779(-59,890) = 2074,401 \text{ м};$$

$$Y_A = 2023,501 - 0,817034(-59,890) + 0,657779 \cdot 12,630 = 2080,741 \text{ м};$$

$$X_B = 2074,401 + 12,630 = 2087,031 \text{ м}; Y_B = 2080,741 - 59,890 = 2020,851 \text{ м.}$$

Контроль обчислень:

$$d_{A-B} = \sqrt{(2087,031 - 2074,401)^2 + (2020,851 - 2080,741)^2} = 61,207 \text{ м.}$$

Оцінка точності:

$$M_A = \frac{39679 \circ 5''}{206265'' \sin^2 66^\circ 43'} \sqrt{\sin^2 38^\circ 50' + \sin^2 74^\circ 27'} = 1,3 \text{ мм};$$

$$M_B = \frac{39679 \circ 5''}{206265'' \sin^2 64^\circ 59'} \sqrt{\sin^2 39^\circ 05' + \sin^2 75^\circ 56'} = 1,4 \text{ мм.}$$

Висновки: одержані формули для визначення координат пунктів прості для обчислень на калькуляторі і програмування; оцінка точності підтвердила достатню точність визначення координат пунктів.

References

1. Instructions for topographical surveying at scales of 1:5000, 1:2000, 1:1000 and 1:500 (GKNTA-2.04-02-98). - K., 1999. - 155 p.

2. Marushchak M.P. Transferring the coordinates to the wall signs with a right angle serif.

3. The 2-nd International scientific and practical conference "Current challenges of science and education" (October 16-18, 2023) MDPS Publishing, Berlin, Germany. 2023. - 375 p.

4. Baran P.I., Marushchak M.P. Topography and engineering geodesy. Textbook for universities. - K.: Knowledge of Ukraine, 2015. - 463 p.